

USTOZ – SAN’ATNING RUHIY ME’MORI (Rahimov Nabijon Kamilovich faoliyatiga bag‘ishlanadi)

X.A. Maynisova

Farg‘ona viloyati Marg‘ilon shahar 8-BMSM xoreografiya o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17724886>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Rahimov Nabijon Kamilovichning o‘zbek raqs san’ati rivojidadagi o‘rni va faoliyati tahlil qilingan. Ustozning mingdan ortiq shogirdlari respublika va poytaxtning turli nufuzli san’at jamoalarida ijodiy faoliyat olib bormoqdalar. Shuningdek, maqolada muallifning shaxsiy tajribasi asosida ustoz-shogird an’anasining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: raqs san’ati, ustoz-shogird an’ansi, Rahimov Nabijon Kamilovich, milliy raqs, ansambl, Joziba.

Аннотация. В статье рассматривается роль и деятельность Рахимова Набижона Камилевича в развитии узбекского танцевального искусства. Более тысячи его учеников продолжают творческую деятельность в престижных ансамблях столицы и республики. Кроме того, на основе личного опыта автора раскрывается значение традиции «учитель–ученик».

Ключевые слова: танцевальное искусство, традиция учитель–ученик, Рахимов Набижон Камилевич, национальный танец, ансамбль, «Жозибя».

Annotation. This article examines the role and contribution of Rahimov Nabijon Kamilovich to the development of Uzbek dance art. More than one thousand of his students are actively engaged in prestigious dance ensembles of the capital and the republic. The article also highlights the significance of the teacher–student tradition based on the author’s personal experience.

Keywords: dance art, teacher–student tradition, Rahimov Nabijon Kamilovich, national dance, ensemble, Joziba.

Kirish

San’at jamiyatning ma’naviy taraqqiyotida alohida o‘rin egallaydi. Xususan, raqs san’ati milliy madaniyatimizning ajralmas qismi sifatida xalqimizning ruhiy olamini, estetik qarashlarini va qadriyatlarini badiiy timsollarda ifodalaydi. Bu san’at turi ustoz-shogird an’anasiga tayanib rivojlanadi. O‘z bilim va tajribalarini fidoyilik bilan o‘rgatgan ustozlar tufayli san’atning ildizi chuqurlashib, yangi avlod san’atkorlari kamol topadi. Ana shunday fidoyi ustozlardan biri – Rahimov Nabijon Kamilovich, o‘zbek raqs san’atining yuksalishida muhim o‘rin tutgan, yuzlab shogirdlar yetishtirgan mohir pedagog va san’at arbobidir.

Asosiy qism.

1. Ustozning san’atdagi o‘rni. Rahimov Nabijon Kamilovich o‘z faoliyati davomida raqs san’atini chuqur tadqiq etib, uni yosh avlodga singdirish yo‘lida beqiyos xizmatlar qilgan. Ustoz o‘zining badiiy tafakkuri, pedagogik mahorati va ijodiy yangiliklari bilan nafaqat Farg‘ona vodiysida, balki respublika miqyosida ham e’tirof etilgan. U kishi shogirdlarga raqs texnikasi, sahna madaniyati, milliy va jahon raqs san’atining uslublarini mukammal o‘rgatib kelgan. Natijada, bugungi kunda uning 1000 dan ortiq shogirdlari poytaxtimizning nufuzli raqs jamoalarida va turli san’at muassasalarida faoliyat yuritmoqda.

2. Shogird nigohida ustoz. Men – Maynisova Xusnidaxon Abdusaliyevna, 1995-yilda Farg‘ona san‘at bilim yurtiga o‘qishga kirib, 2000-yilda uni tamomlaganman. Talabalik davrimda ustozim Rahimov Nabijon Kamilovich menga raqs san‘atining nafosatini, uning ruhiy-axloqiy mazmunini chuqur his qilishni o‘rgatdilar. U kishi nafaqat bilim, balki san‘atga mehr, hayotga estetik nigoh bag‘ishladilar. Bugungi kunda men Marg‘ilon shahridagi 8-bolalar musiqa va san‘at maktabida raqs o‘qituvchisi sifatida faoliyat yuritib, yosh qizaloqlarni milliy raqs sirlariga o‘rgatyapman. Shuningdek, men tashkil etgan “Joziba” raqs ansambli qisqa fursatda yutuqlarga erishib, viloyat miqyosidagi san‘at ko‘rik-tanlovlarida muvaffaqiyat qozondi. Bu natijalarimning asosiy sababchisi – ustozim Rahimov Nabijon Kamilovichning samimiy saboqlari va mehribon ustozligi bo‘ldi.

3. Ustoz-shogird an‘anasining davomiyligi. Sharq madaniyatida ustoz-shogird an‘anasi qadimdan mavjud. Har bir san‘at turi, xususan, raqs san‘ati ana shu an‘anaga tayanib rivojlanadi. Rahimov Nabijon Kamilovich faoliyati bunga yorqin misoldir: u kishi yaratgan ijodiy maktab hozirgi kunda ham samarali davom etmoqda. Shogirdlari esa bu yo‘nalishda yangi ansambllar tashkil etib, milliy san‘atimiz rivojiga hissa qo‘shmoqda.

Xulosa

Raqs san‘ati xalqning ruhiyati va estetik didini yuksaltiruvchi san‘at turi sifatida ustozlarning fidoyilgisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Rahimov Nabijon Kamilovichning san‘atdagi o‘rni va shogirdlarga bo‘lgan mehribonligi tufayli bugungi kunda yuzlab yoshlar ijodiy faoliyat yuritmoqda. Shunday ustoz qo‘lida ta‘lim olganimdan faxrlanaman va o‘z shogirdlarimga ham bu an‘anani yetkazishni burchim deb bilaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, I. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
2. Qodirov, A. O‘zbek raqs san‘ati tarixi. – Toshkent: San‘at, 2015.
3. Jo‘rayev, M. Ustoz va shogird an‘analari Sharq madaniyatida. – Toshkent: Fan, 2012.
4. Saidova, N. Bolalar raqs ansambllari faoliyati va tarbiyaviy ahamiyati. – Farg‘ona, 2019.
5. Shaxsiy suhbat va xotiralar: Maynisova X.A. – Rahimov N.K. shogirdi sifatida.